

Фирибгарлик жиноятлари профилактикасини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари.

Авезова Малоҳат Салий қизи*

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

315-гурух курсанти

Аннотация: Мазкур мақолада бугунги кунда ўзганинг мулкини тажовуз қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар орасида ўзганинг мулкини фирибгарлик йўли билан талон-торож қилиш ҳақида яъни фирибгарлик ҳақида сўз боради. Бунда фирибгарлик келиб чиқиш шарт-шароитлари, содир қилиш сабаблари, фирибгар шахси, фирибгарлик жиноятида мотив мақсадлар, жабирланувчилар жиноят содир қилинишидаги рўли, таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлари: фирибгарлик, фирибгар шахси, фирибгар шахсини турлари, содир қилиш усуллари, жабирланувчилар, илмий тажрибалар.

Annotation: in this article, among the violations related to the encroachment of foreign property today, there is a discussion about fraud, namely about fraud. In this case, the conditions of origin of fraud, the reasons for committing, the identity of the fraudster, the motive goals in the crime of fraud, the role of the perpetrators in the commission of the crime, proposals and recommendations are covered.

Keywords: fraud, identity of a fraudster, types of identity of a fraudster, methods of committing, fraudsters, scientific experiments.

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим 3-ўқув курси 315-ўқув гурухи курсанти

Бугунги кунда мулкка тажовуз қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар орасида ўзганинг мулкни фирибгарлик йўли билан талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг ўсиш тенденциясини, ИИВ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида кўришимиз мумкин. Яъни, республика бўйича 2021 йил 12 ойида жами 13,1 фоиз фирибгарлик жиноятлари содир этилган бўлиб, шундан 7,4 фоизи фош этилмаган. Очилмай қолган жиноятларни содир этган шахслар эса ўз билганларича озодликда юришибди, уларга жазонинг муқаррарлиги таъминланмасдан, оқибатда, фирибгарлик жинояти қурбонига айланган жабрланувчиларнинг мол-мулки ўз-ўзидан фирибгарлар томонидан талон-торож қилинмоқда. Фикримизнинг энг долзарблиги ҳам шунда.

Фирибгарлик жиноятига криминалистик нуқтаи назардан қараганимизда фирибгарликни содир этиш бошқа турдаги ҳуқуқбузарликлардан фарк қилади. Шундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, унинг олдини олишнинг ҳам ўзига хос хусусияти бор.

Юқорида таъкилаганимиздек, фирибгарлик содир этилишида икки тарафлама манфаатли ҳаракат юзага келади. Яъни жиноятчи ва жабрланувчи ўртасида. Шу бои ҳам, айнан фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини юқори савияда ишлаб чиқган ҳолда уни амалга ошириш ушбу жиноятнинг барвақт олдини олишга хизмат қилади дейишимиз мумкин.

Маълумки, жабрланувчилар фирибгарлар билан муайян вақт (10-15кун, 1-2 ой) давомида, баъзи вақтларда узокроқ муддат(4-5ой ва ундан юқори) давомида ўзаро муносабатда бўладилар. Шунинг учун ҳам жабрланувчилар жиноят содир этилгандан сўнг фирибгарнинг юзаки белгилари хақида тўлароқ маълумотга эга бўлишлари мумкин.

Фирибгарлар ташки кўринишидан, ўзини тутишидан. ақл-фаросати, дунёкараши, фикрлаш доираси ва ҳуққ атвори билан бошқа турдаги ҳуққбузарлардан фарқ қиладилар. У ҳуққбузарликни содир этишда аёрлик ва чапдастлик қобилиятларини ишлатиб, одамларни ўзига жалб этади, уларда ўзига нисбатан ишонч уйғотади.

Фирибгарлик баъзи вақтларда фуқароларнинг ноўрин истаклари натижасида содир этилади. Жабрланувчилар фирибгарга нисбатан ўта ишонади ва очик кўнгиллик билдирадилар ва шу билан ўзларини алданиб қолганликларини билмай қоладилар. Фирибгарларни шартли равишда бешта гуруҳга бўлсак бўлади:

- Кўнимсиз, доимий равишда кезиб юрадиган учарлар. Улар ҳуққбузарликни содир этган заҳоти бошқа ҳудудларга ёки республикадан ташқарига яширинадилар:

- Майда фирибгарлик содир этадиган шахслар;
- Доимий яшаш ва иш жойи бўлмаган,фирибгарлик учун бир неча бор судланган шахслар;
- Олдин судланмаган, узоқ чўзилган фирибгарликни содир этган шахслар
- Ўзларининг енгилтаклиги боис ёки бошқа шахслар ва ҳолатлар таъсирида биринчи марта фирибгарликни содир этган шахслар.

Фирибгарлик қилмишлари жамият учун жуда хавфлидир. Фирибгарнинг аёрлиги, уддабуронлиги бевосита фирибгарликка оид ҳуққбузарликнинг олдини олинишида қийинлаштиради.

Австрия қонунчилигига кўра жабрланувчининг маълум бир ҳаракатни амалга ошириши, бирон-бир ҳаракатга имкон бериши ёки фактик алдаш

туфайли ҳаракатсизликни амалга ошириши фирибгарликни ташкил этади (бунда унинг турлари: оддий, оғир, компьютер, зарурият туфайли содир этилган кабиларга бўлинади)¹.

АҚШ жиноят қонунчилиги бўйича фирибгарлик деганда алдаш тусига эга бўлган, усул келишув ва серқирра ҳаракатлар тизими тушунилади (Унинг турлари: кўзбуямачилик тусидаги мурожатларга оид, компьютер, банк, солиқ, телемаркетинг, почта, банкротлик, кредит карталари орқали, тиббиёт, ҳукумат ташкилотларига қарши, суғурта, қимматли қозғоқ муомиласи)².

Япония жиноят кодексида фирибгарлик бошқа шахсдан мулкни алдаш орқали эгаллашни англатади. Агар шахс шу йўл орқали ўзи ёки бошқа шахс учун ноқонуний мулкни фойда кўрса, бундай ҳаракатлар ҳам фирибгарлик ҳисобланади.³

Германия жиноят кодексида фирибгарлик оддий, алоҳида оғир, компьютер, субсидия олишга қаратилган, капитал киритишга оид, кредит каби турларга бўлинади⁴.

Юқоридаги тушунчалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, фирибгарликнинг тушунчаси унинг содир этиш усули, шаклари ва қўллаш методларидан келиб чиқади. Масалан, фирибгарликка оид барча тушунчаларда бировни алдаш орқали мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар кузатилади.

¹Серебренникова А.В. Уголовный кодекс Австрии. –М., Зерцало, 2001.–С.144.

²Савченко А.В. Уголовное законодательство Украины и федеральное уголовное законодательство США. –Киев: КНТ, 2007.–С.596.

³Коробоева А.И. Уголовный кодекс Японии. СПб., Юридический центр Пресс., 2002.–С.226.

⁴Шестакова Д.А. Уголовный кодекс федеративной Республики Германии. – СПб., Юридический центр Пресс, 2003. –С.524.

Таъкидлаш жоизки, республикамизда содир этилаётган жами жиноятлар орасида фирибгарлик жиноятларининг салмоғи йилдан-йилга ўсиб бориши кузатилмоқда кузатилмоқда. Таҳлилларга кўра, 2020 йилда фирибгарлик жинояти жами содир этилган жиноятларнинг 11,7 фоизини ташкил қилган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 13,1 фоизни ташкил қилган⁵. 2021 йилнинг 12 ойи давомида республика бўйича содир этилган фирибгарлик жинояти 2022 йилнинг шу даврига нисбатан 12,78 фоизга камайган бўлсада, умумий жиноятларда хиссаси 25,1 фоизни ташкил этмоқда. Фирибгарликнинг салмоқли қисми Тошкент шаҳри (20%) Фарғона вилояти (13%), Самарқанд (9,7%) ва Тошкент (8,6%) вилоятлари ҳисобига тўғри келган. Энг ачирнарлиси, 2021 йилда содир этилган фирибгарлик жиноятларининг 7,4% фош этилмасдан қолган.⁶

Фирибгарлик жиноятларининг камайтириш масаласи ХМҚОлар олдида турган энг муҳим ва устувор вазифаларидан бўлиб, мазкур вазифаларни амалга ошириш самарадорлигини таъминлаш кўпроқ огоҳ этувчи профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишни ҳамда уларни амалга оширишда қўлланилаётган фирибгарликнинг барвақт профилактикаси механизмини мунтазам равишда такомиллаштириб боришни тақазо этади. Фирибгарликнинг барвақт профилактикаси самарадорлигини таъминлаш учун энг аввало мазкур турдаги жиноятларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Дарҳақиқат, ҳар қандай воқеа, ҳодиса, жараён ёки мавжудликнинг моҳиятини ўрганиш унинг келиб чиқиши ёки содир бўлишига туртки берган

⁵Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази маълумоти

⁶Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тергов департаменти маълумоти

сабаблар, имконият яратган шарт-шароитлар ҳақида аниқ маълумотга эга бўлишни талаб этади.

Аксарият ҳуқуқшунос олимлар ҳуқуқбузарликни касалликка, ҳуқуқбузар шахсни беморга қиёслашади ва мазмунан уларни бир-бирига яқин тушунчалар деб билишади. Дарҳақиқат, пенитенциар тизимда жазо ҳуқуқбузар шахсни жазолашга эмас, балки ахлоқан тузатишга хизмат қилиши лозим деган қараш мавжуд. Тиббиёт соҳасида эса беморни ҳам жисман, ҳам руҳан соғломлаштиришга эътибор қаратилади⁷.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг барча сабаб ва шароитлари кишилар психологияси ва онгига таъсир кўрсатиб, уларда ғайриижтимоий қарашларни, хулқ-атворни шакллантиради ёки уларни озиклантиради, кучайтиради. Шунинг учун ҳам ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитлари ҳамма вақт ижтимоий психологик хусусиятга эга. Ижтимоий-психологик сабаб ва шароитлар ижтимоий шароитлардан келиб чиққан бўлиб, маълум даражада мустақилдир.

Фирибгарлик жиноятини содир этиш сабабини ўрганиш мақсадида шу турдаги жиноятни содир этиб жазони ижро этиш муассасаларида жазо ўтаётган маҳкумлар орасида ўтказилган анкета сўровлари натижалари шуни кўрсактмоқдаки, сўровда иштирок этган маҳкумларнинг 30,5 фоизи моддий етишмовчилик, 28,8 % таълим-тарбиядаги камчилик, 17% ишсизлик, 13,5 % ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги, 5,3 фоизи профилактик ишлари етарли эмаслиги, 2,2 фоизи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятидаги камчиликларни сабаб сифатида эътироф этишган.

⁷ И. Исмаилов, Д. М. Миразов, Ж. С. Мухторов ва бошқа. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. Б–5.

Ёшлар томонидан фирибгарликнинг содир этилиши сабабини ўрганиш юзасидан ўтказилган сўровда иштирок этган маҳкумларнинг 38,1% таълим ва тарбиядаги сусткашлик, 32% ишсизлик, 14,9 % ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги, 5,4 % моддий етишмовчилик, 4,1 % осон йўл билан пул топиш, 1,6 % ни ичкилик, 0,6 % интернетнинг салбий таъсири деб белгиланган.

Таҳлиллардан кузатиш мумкинки, фирибгарликнинг содир этилишининг асосий сабаблардан бири шахслардаги пулга бўлган эҳтиёжнинг мавжудлигидадир. Шунинг унутмаслик лозимки, шасхларда фирибгарлик жиноятини содир этишга ундовчи бошқа турдаги эҳтиёжлар ҳам мавжуд. Ҳар қандай инсонда жисмоний эҳтиёж қондиришга бўлган хошиш кучлироқ бўлади. Ҳуқуқшунос олимларнинг фикрига кўра, айрим тоифадаги фирибгарлар ҳаётда зарурий эҳтиёжни қондириш эстагида фирибгарликка кўл уришади. Фирибгарлар орасида спиртли ичимликка ружу қўйган ва гиёҳвандликка чалинганларда асосан бундай ҳолат кузатилади. Чунки, уларда ҳаётга, яхши яшашга бўлган қизиқиш сўнган бўлади. Улар фақатгина кундалик жисмоний эҳтиёжини қондириш мақсадида бўлишади.

Фирибгарлик содир этилиш жараёнида жабрланувчиларнинг ўзлари кўпинча ўз ҳаракатлари билан ҳуқуқбузарлик содир этилишида сабабчи бўлиб қоладилар. Фирибгарликнинг келиб чиқишига кўпинча айрим фуқароларнинг бахиллик, очкўзлик, пулга хирс қўйиш, тез бойиб кетишга ва бунинг учун маълум имтиёзлар ёки кимматбаҳо нарсаларни ноқонуний ўзлаштиришга ҳаракат қилишлари сабаб бўлади. Бундай кўштирноқ ичидаги жабрланувчилар ўзларига нисбатан фирибгарлик содир этилгани тўғрисида ички ишлар органларига хабар бера олмайдилар, фирибгарлар ҳам бу ҳолатни ҳисобга оладилар ва бу уларга кўл келади. Жабрланувчининг шахсини

Ўрганишда ҳукубузарлик содир этилишида унинг роли қандай эканлигини ёдда тутиш керакки, унда ҳам ҳукукбузарлик содир этиш ёки унга суиқасд қилиш имкони бордир.

Шу ўринда савол туғилади фирибгарлар бу турдаги ҳукукбузарликни қандай йўл билан содир этадилар ва уни яшириш усуллари қанақа? Бу саволга қуйидагича жавоб кайтаришимиз мумкин:

- Ҳақиқий пул ичига сохтасини аралаштириб қўйиш орқали фуқаролар мулкига эга бўлиш;
- Узини мансабдор шахс сифатида кўрсатиб ва керакли ёрдамни бериши мумкинлигини айтиб фирибгарлик қилиш;
- Харидор олмоқчи бўлган мол ўрнига бошқа молни ўтказиш ёки бериш;
- Қарзга пул олиб, фуқаролар мулкини ўзлаштириш. Бунда фирибгар одатда 3-4 ойга қарз олади ва муддати келиши билан пулни белгиланган устама фоизи билан қайтарадилар. Бундай ҳолат бир неча бор такрорланади, вақти келиб фирибгар худди шундай шарт билан жуда катта миқдарда қарз олади ва яширинади;
- Маиший хизмат кўрсатиш ёки савдо соҳасида муайян турдаги товар ёки хизматни арзонроқ етказиб беришни ваъда қилиб, мулкка эга бўлади ва яширинади;
- Фуқаролар мулкини карта ўйинлари ёки «фолбинлик» йўли билан ўзлаштириш . Бу усулни қўллаган фирибгар киши тақдирини олдиндан айтиш учун ундан маълум бир қимматбаҳо буюм беришни талаб қилади .« Фолбин» буюмни олиб қоғозга ўрайди ва сеҳргарлик ҳаракатларини бажаради, шу вақтда қоғозни бошқасига алмаштириб, жабрланувчига тутқзади ва қоғозни

очмаслик тўғрисида огохлантиради, акс ҳолда менинг сеҳрим таъсир кучини йўқотади дейди;

- Олтинга ўхшаш буюмлар ва оддий шишаларни олмос, тилла буюмларга ўхшатиб ишлаб, харидорларга сотиш .Бу “фармазон” усули деб номланади ,уни кўпинча бир гуруҳ жиноятчилар амалга оширади. Сотувчи узини кўпинча ажнабий шахс сифатида таништиради ва ночорликда ушбу қимматбаҳо буюмни сотишга мажбур бўлганлигини тушунтиради. Бошқа фирибгар «баҳо берувчи заргар» сифатида ўйинга кўшилади, учинчи фирибгар эса ушбу буюмни сотиб олувчи шахс сифатида ўйинга кўшилади ва паст баҳога ушбу қимматбаҳо буюмни сотиб олишга ҳаракат қилади ёки улар олиб сотар рўлларида ўйинга кўшиладилар.

Бугунги кунда замонавий технологиялар ривожланиб бораётган бир даврда интернет тармоқларида янгидан-янги имкониятлар пайдо бўлиши билан бирга ундан ғаразли мақсадларда фойдаланувчилар сони ва тури ҳам кўпайиб борморда. Улардан ривожланган ўйин тури бўлган футбол ўйинига муҳлислик қилувчиларнинг жаҳон чемпионатларида ва бошқа муҳим ўйинларда интернет тармоқлари орқали маълум бир шартлар асосида пул тикишлари бугунги кунда интернет тармоқлари соҳасини ислоҳ этишни талаб этмоқда . Бунинг учун эса биз ҳозирги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда интернет тармоқларидан фойдаланишни тартибга солувчи қонун нормаларини такомиллаштиришни таклиф қилган бўлар эдик. Бу каби ўйинлар таваккалчиликка асосланган бўлиб ўзида фирибгарлик аломатларини ҳам намоиш этади. Агар бундай ҳолатларни вақтида аниқлаб зарур чора тадбирларни кўрмасак ҳуқуқбузарликларнинг фаолият йуналишлари кенгайтиши ва бошқа хил ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқариши мумкин.

Бундай ҳолатлардан яна бири бу интернетдаги пуллар ҳисобланади. Улар ҳақидаги пуллар ҳисобланиб барча давлат курсларида маълум бир қийматга эга. Яъни интернетдаги пуллар биткойн деб номланиб бир биткойн турли давлат пул бирликларида маълум бир қийматга эга. Электрон тарздаги бу пулларни бугунги кунда республикамиз фуқароларига ҳам мавжудлиги аниқланган бўлиб бу турдаги норасмий пулларни тартибга солиш конун нормасини мавжуд эмаслиги қонунчиликда бўшлиқни вужудга келтиради.

Адабиётлар / Список литературы / References

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://lex.uz/acts/111453>
2. Серебренникова А.В. Уголовный кодекс Австрии. –М., Зерцало, 2001.–С.144.
3. Савченко А.В. Уголовное законодательство Украины и федеральное уголовное законодательство США. –Киев: КНТ, 2007.–С.596.
4. Коробоева А.И. Уголовный кодекс Японии. СПб., Юридический центр Пресс., 2002.–С.226.
5. Шестакова Д.А. Уголовный кодекс федеративной Республики Германии. – СПб., Юридический центр Пресс, 2003. –С.524.
6. И. Исмаилов, Д. М. Миразов, Ж. С. Мухторов ва бошқа. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма .– Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. Б–5.
7. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Илмий-амалий тадқиқотлар маркази маълумоти
8. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тергов департаменти маълумоти